

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 152 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadrijiy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING KASBIY-IJODIY FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH

Misirova Nodira Tovbayevna

GulDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrası
 dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ergasheva Madina Qahramon qizi
 GulDPI magistranti

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda oliy ta'lim tizimida bo'lajak boshlang'ich o'qituvchilarning kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish, har bir shaxs dunyoni anglashi, hayot va jamiyat qonuniyatlarini har tomonlama idrok etishi, yer yuzasidagi turli xalqlar va millatlar dunyoqarashi, g'oyasi, maslak-muddaolarini bilish uchun ham mustaqil fikr yurita olishi davr talabi ekanligini tushunishi, mustaqil izlanishlarni samarali tashkil etish, kasbiy-ijodkorlik asosida faoliyat olib borishning ahamiyati jamoa asosida, axborotlarni qabul qilish, ularga o'z munosabatini bildirish, ijodiy yondashish, o'z mulohazalarida xatolikka yo'l qo'ymaslikka intilish, anglash, fikrlash, aniq xulosalar chiqarishga va ularning samarali yechimlari haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, kasbiy-ijodiy faoliyat, kasbiy-ijodiy ko'nikma, ta'lim, mutaxassis, kasbiy kompetensiya, shaxs, boshlang'ich sinf, konstruktiv faoliyat, innovatsion faoliyat, ijodiy faoliyat, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, o'z-o'zini anglash, o'z o'rnini belgilab olish, o'z-o'zini boshqarish.

Abstract: The article explores the improvement of the professional and creative activities of future primary school teachers within the higher education system. It emphasizes that today's demands require individuals to comprehend the world, understand the laws of life and society, and be able to independently analyze the perspectives, ideologies, and values of various peoples and nations. The article highlights the importance of organizing independent research, engaging in professional creativity, participating in teamwork, processing information, expressing personal opinions, applying creative thinking, avoiding errors in reasoning, thinking critically, forming clear conclusions, and finding effective solutions.

Key words: future primary school teachers, professional and creative activity, professional and creative skills, education, specialist, professional competence, personality, primary school, constructive activity, innovative activity, creative activity, learner-centered education, self-awareness, self-determination, self-management.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования профессионально-творческой деятельности будущих учителей начальных классов в системе высшего образования. Отмечается, что актуальные задачи времени требуют от личности осознания мира, глубокого понимания законов жизни и общества, а также способности самостоятельно размышлять о взглядах, идеологиях и ценностях различных народов и наций. Особое внимание уделено организации самостоятельных исследований, значению творческой активности, коллективному взаимодействию, восприятию информации, выражению собственного мнения, творческому подходу, стремлению к безошибочности, мышлению, формированию четких выводов и их эффективных решений.

Ключевые слова: будущие учителя начальных классов, профессионально-творческая деятельность, профессионально-творческие навыки, образование, специалист, профессиональная компетенция, личность, начальный класс, конструктивная деятельность, инновационная деятельность, творческая деятельность, личностно-ориентированное обучение, самосознание, самоопределение, самоуправление.

KIRISH

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda, keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Mamlakatimizda yoshlarni vatanparvarlik, milliy an'ana va qadriyatlarimizga hurmat ruhida tarbiyalash, ma'naviy yetuk, intellektual, jismonan sog'lom barkamol avlodni voyaga yetkazish, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida muayyan ishlar amalga oshirildi.

Professor-o'qituvchilarning xorijiy tillar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirish darajasi pastligi sababli ularning kasbiy mahorati bugungi kun talablaridan ortda qolmoqda. Shu bilan birga, sohadagi vaziyat va amalga oshirilgan tadbirlar tahlili yoshlarning keng qatlamlariga daxldor bo'lgan dolzarb masalalar, ayniqsa, uyushmagan yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishi uchun munosib sharoit yaratish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, kasbga yo'naltirish va bandligini ta'minlash, tashabbuslarini rag'batlantirish borasidagi ishlar talab darajasida tashkil etilmaganidan dalolat bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ma'lumki, ta'lim va tarbiya tizimi jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishning asosiy manbai hisoblanadi. Ushbu jalb qilish tizimida asosiy o'rin o'qituvchidir, chunki u aniq umumta'lim maktabi faoliyatiga bog'liq. Ta'limning muvaffaqiyati bevosita o'qituvchining shaxsiyatiga, uning kasbiy va umumiy madaniy tayyorgarligiga, ijodiy salohiyatiga bog'liq.

K.D.Ushinskiyning so'zlari hanuzgacha dolzarbligicha qolmoqda: "Ta'limda hamma narsa pedagog shaxsiga asoslanishi kerak, chunki tarbiyaviy kuch faqat inson shaxsiyatining jonli manbaasidan kelib chiqadi. Hech qanday nizom va dasturlar, muassasaning sun'iy organizmi qanchalik ayyorlik bilan o'ylab topilgan bo'lmasin, ta'lim masalasida shaxsning o'rnini bosa olmaydi".

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda pedagogik-psixologik, metodik adabiyotlar tahlili, pedagogik tajribani o'rganish va umumlashirish, pedagogik kuzatish, nazariy va amaliy tavsifga asoslangan modellashirish, so'rov-diaagnostik (suhbat, anketa) usullardan foydalanildi. O'qituvchi faoliyatining muvaffaqiyati nafaqat uning arsenalida mavjud bo'lgan ta'lim va tarbiya usullari bilan belgilanadi, balki ko'proq darajada uning shaxsiyati, xarakteri, mahorati, o'quvchilar bilan munosabatlari, mehnatga ijodiy munosabati bilan belgilanadi. O'qituvchi shaxsi pedagogik jarayon muvaffaqiyatining asosiy sharti va vositasi bo'lib, uni o'quv qo'llanmalari yoki mohirona bajarilgan uslubiy ishlanmalar bilan almashtirib bo'lmaydi. O'qituvchi uzluksiz ilmiy bilimlar, pedagogik mahorat bilan boyitib borsa, shaxsini takomillashtirib borsa, pedagogik mahoratga erishsagina o'z vazifasini bajara oladi.

Zamonaviy ta'lim tizimi bo'lajak mutaxassislarni kreativ yondashuvlar asosida ijodiy, kasbiy layoqatini tarbiyalash mexanizmlarini va ularni amaliyotga joriy etishning innovatsion tizimini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Shu jihatdan ta'lim sohasida mutaxassislarni tarbiyalash innovatsiyalarini yaratish, yangi bilimlarni yaratuvchi zamonaviy pedagogik jarayonlar asosida kognitiv fikrlash qobiliyatini tarbiyalash orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning intellektual resurslarini yaratish hamda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirishda alohida ahamiyat kasb etadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim oluvchilarning ijodkorligi deganda, biz uning o'zi uchun yangi intellektual boyliklar, avvaldan ma'lum bo'lmagan yangi mahsulotlar yaratishga qaratilgan faoliyat turini tushunamiz. Shunday bo'lsa-da, yangilik fakti subyektivligicha qoladi. Demak, muammoning avvaldan ma'lum natijalariga original yondashuv, muammoni qayta tashkil etish yoki original yechim orqali yangi yo'l topish yangilik hisoblanadi.

Bo'lajak o'qituvchilar o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Uning ijodkorlik qobiliyati ma'lum vaqt ichida izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida ishlash orqali shakllantiriladi va u asta-sekin takomillashib, rivojlanib boradi. Har qanday mutaxassisda bo'lganidek, bo'lajak pedagoglarning kreativlik qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun ta'lim oluvchilik yillarida poydevor qo'yiladi va kasbiy faoliyatga tayyorgarligini tashkil etishda izchil rivojlantirib boriladi. Bunda pedagogning o'zini ijodiy faoliyatga yo'naltirishi va bu faoliyatni samarali tashkil eta olishi muhim ahamiyatga ega. Pedagog ijodiy faoliyatni tashkil etishda muammoli masalalarni yechish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, shuningdek, pedagogik xarakterdagi ijod mahsulotlarini yaratishga alohida e'tibor qaratishi zarur.

Bugungi kunda har bir shaxs dunyoni anglashi, hayot va jamiyat qonuniyatlarini har tomonlama idrok etishi, yer yuzasidagi turli xalqlar va millatlar dunyoqarashi, g'oyasi, maslak-muddaolarini bilish uchun ham mustaqil fikr yuritish olishi davr talabi bo'lmoqda. Nega deganda, bugungi zamonda har qanday raqib va muxolif bilan bahsga kirishishi uchun har bir inson mustaqil fikrlay olishi zarur. Kasbiy-ijodkorlik asosida faoliyat olib borishning ahamiyati jamoa asosida, axborotlarni qabul qilish, ularga o'z munosabatini bildirish, ijodiy yondashish, o'z mulohazalarida xatolikka yo'l qo'ymaslikka intilish, anglash, fikrlash, aniq xulosalar chiqarishga yo'naltirishdan iborat. Ta'limning bugungi vazifasi esa talabalarni kun sayin oshib borayotgan axborot-ta'lim muhitida mustaqil faoliyat ko'rsata olishga, axborot oqimidan ongli tafakkur orqali oqilona foydalanishga o'rgatishdan iborat.

Talabalarning ijodiy faoliyati bu yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turidir. Unga obyektivlik, ishonchlilik, aniqlik xos. Mavzuni belgilash, mavjud axborotni, tadqiqot sohasidagi shart-sharoit va metodlarni, ilmiy farazlarni oldindan tahlil etish, tajriba o'tkazish, olingan natijalarni tahlil qilish va umumlash-

tirish, kelib chiqqan farazlarni olingan dalillar asosida tekshirish, yangi fakt va qonunlarni ifodalab berish, ilmiy bashorat yuritish tushuniladi. Ijodiy faoliyat g'oya va imkoniyatlarni, yangi bilimlarni ishlab chiqish bilan uyg'unlashuvi, konsepsiya va axborotlarni qayta fikrlash va qayta qurishdek murakkab jarayondir. Bu faol va interaktiv bilishning bir necha darajalarida bir vaqtda ro'y beradigan jarayon ham hisoblanadi.

Har bir ta'limot o'zining nazariy hamda amaliy asoslariga ega bo'ladi. Ijodiy faolligini rivojlantiruvchi strategiyalar borasidagi ilk g'oyalar ilgari surilgan davrlardayoq uning nazariy asoslari bilan birga uni amaliyotga tatbiq qilishning umumiy asoslari ham yaratilgan. Ijodiy faolligini rivojlantiruvchi strategiyalar nazariy va amaliy asoslarini uning maqsadi, obyekti, asosiy tushunchalari, mezonlari va shu kabilar tashkil etadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy faolligini rivojlantiruvchi strategiyalar umumiy mohiyati xususida so'z yuritish uchun, avvalo, ushbu tushunchaning tub ma'nosini anglash talab etiladi. Bugungi kunda rivojlantiruvchi strategiyalar tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud bo'lib, shu sababli har bir o'qituvchi o'rgangan adabiyotlar va amaliy tajribasi asosida o'zi uchun eng maqbul deb hisoblangan ta'rifni qabul qilishi yoki ulardan kelib chiqqan holda o'z ta'rifini shakllantirishi mumkin.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish muammosini ishlab chiqishda xalqaro tajribani o'rganish alohida ahamiyatga ega. Yevropaning ta'lim muassasalarida o'quvchilarni kasbiy-ijodiy va tajriba-sinov ishlariga keng jalb qilish orqali ta'lim va ilmiy tayyorgarlik birligini ta'minlash jarayoni kuchaymoqda. Masalan, oliy ta'limda talabalarning kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligi ta'lim konsepsiyasining asosi hisoblanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish ularning kasbiy shakllanishining ajralmas komponentidir.

Mutaxassisning kasbiy shakllanishi – bu kasbiy faoliyatning barqaror ijobiy motivlarini, shaxsning ijtimoiy ahamiyatga ega va kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan xususiyatlarini, doimiy kasbiy o'sishga tayyorligini, optimal texnika va yo'llarni topishga qaratilgan ta'lim, kasbiy va kasbiy faoliyatdagi shaxsni rivojlantirish jarayoni mutaxassis shaxsining individual psixologik xususiyatlariga mos ravishda professional faoliyatni yuqori sifatli va ijodiy bajarishi.

Izlanishlar shuni ko'rsatdiki, mutaxassisning muvaffaqiyatli ilmiy faoliyati nafaqat uning kasbiy va ijodiy aloqalari bilan, balki uning ilmiy tajribasi bilan ham belgilanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, aksariyat hududlarda tadqiqot ishlari ijodiy qobiliyatlar ilmiy bilimlardan ham muhimroqdir. Hozirgi vaqtda ijodiy va darsdan tashqari vaqtlarda olib boriladigan izlanish, fanlararo, loyiha, ijodiy va boshqalarni o'z ichiga olgan tadqiqot faoliyatining ta'rifiga har xil yondashuvlar shakllandi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish faoliyati, bu keng ma'noda o'quvchilarning kasbiy-ijodiy ishlari sifatida tushuniladi, ular mustaqil ravishda o'quv va darsdan tashqari vaqtda amalga oshiriladi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish kasbiy-ijodiy faoliyatni rag'batlantiruvchi tashkilot-pedagogik shartlarni o'rganishni talab qiladi. Tashkiliy-pedagogik shartlar – bu oliy ta'lim tizimida mavjud bo'lgan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatga faol jalb qilinishini ta'minlaydigan mazmun, tashkiliy shakllar va usullarni aniqlaydigan obyektiv va subyektiv omillar majmui. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini rag'batlantirish – o'quv ehtiyojlari va kasbiy-ijodiy ishlarida ishtirok etish motivlarini shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdir.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish, birinchi navbatda, ularning ta'lim sifati va kasbiy tayyorgarligini oshirish vositasi hisoblanadi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish ijtimoiy zaruriyat sifatida o'rganilganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirish ijtimoiy omillarning pedagogik jihatlarning kasbiy rivojlanishdagi ahamiyatini ko'rsatish asosida tahlil qilindi.

Kasbiy-ijodiy faoliyatga tayyorgarlik darajasi shaxsiy xususiyatlarning rivojlanishiga uzviy bog'liq. Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasasida o'rganishlarning ko'rsatishicha, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari konferensiyalar va tanlovlar, kasbiy-ijodiy musobaqalar haqida bilishmaydi. Ayniqsa, dastlabki ikki yilda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining to'rtidan uch qismi bu haqida bilishmaydi. Aytilganlarning barchasiga qo'shimcha ravishda, "Siz qanday ijodiy ishlarni qilasiz?" degan savolga javoban shuni ham ta'kidlaymizki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining uchdan ikki qismi "yo'q" deb javob berishdi. Qolgan uchdan bir qismi odatdagidek seminarlarga tayyorgarlik ko'rish uchun qo'shimcha adabiyotlarni o'qishni nazarda tutgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirishning asosiy qismi ijodiy ishlarda qatnashmaydi va agar biz "fan" tushunchasiga ularning javoblariga qaraganda qat'iyroq yondashsak, bu ulush bundan ham kichikroq bo'lib chiqadi.

Bu, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish usullari masalasini ko'rib chiqishga undaydi. Avvalo, qiyinchiliklarga, shuningdek, ishonish mumkin bo'lgan motiv va rag'batlarga

e'tibor qaratish lozim. Buning ikkita muhim jihati mavjud: bir tomondan, ko'p narsa ma'lum bir ta'lim muassasida kasbiy-ijodiy ishlarni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlariga bog'liq bo'lishi kerak.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, yoshlarmiz orasida ilm-fan va olimlarga hurmat munosabati hali ham mavjud. Ammo ayni paytda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining to'rttdan bir qismi so'nggi yillarda fanning obro'sining pasayganini va uchdan bir qismi javob berish qiyinligini qayd etishdi.

Keyingi ikkita savol, javoblari tahlil qilinishi kerak, yanada aniqrog'i, ulardan birinchisi quyidagicha shakllantirilgan: "O'qishni tugatgandan so'ng fan bilan shug'ullanish istagi bormi?" Talabalarning kamrog'i (kichik kurslarda kamroq va katta yoshlilarda biroz ko'proq) bunday istakni bildirishgan. Boshqalar ular ijodiy faoliyatga qarshi emasliklarini, lekin ularning ba'zilar moddiy farovonlik kafolatlarini xohlashlarini, boshqalari esa o'z qobiliyatlariga shubha qilishlarini ta'kidlashdi. Qolganlar noaniq yoki salbiy javob berishdi.

Yuqoridagi ma'lumotlarning jami umumiy, ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqadigan kuchli omillarning mavjudligidan dalolat beradi. Bu, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining fanga bo'lgan qiziqishini ham, tadqiqot ishlanmalarida ishtirokini ham cheklaydi. Binobarin, agar bugungi kunda biz bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarlik sifatini yaxshilash vositasi sifatida foydalanmoqchi bo'lsak, jamiyatda fanning umumiy obro'siga tayanishimiz lozim. Shuningdek, u yoki bu darajada ma'lum ta'lim muassasalari yaratishi mumkin bo'lgan imkoniyatlardan ham foydalanish maqsadga muvofiq. Shu munosabat bilan shuni ta'kidlaymizki, buning uchun umumiy ijtimoiy-psixologik muhit juda qulay. Talabalarning aksariyati kasbiy-ijodiy ishlarida (yoki umuman ijodiy ishlarida) o'qish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'zlari, universitet professorlari va ularning ota-onalari tomonidan keng ko'lamda qo'llab-quvvatlanishini ta'kidlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/5841063>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4545884>
3. Abdullayeva B.S. Formation of information competence of students // Eastern European Scientific Journal. AURIS Kommunikations- und Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf. Germany: Ausgabe 3.2018. – P. 183–187.
4. Abdullayeva K.M. Maxsus fanlarni o'qitish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari: p.f.n. ... dissertatsiya. – Toshkent, 2006. – 86 b.
5. Elmuratova D. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Toshkent, 2020.
6. Qosimov Sh.U. O'quvchilarda kasbiy tushunchalar shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari // Zamonaviy ta'lim. – Toshkent, 2017. – № 4. – B. 37–42.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.